

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14498827>

ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДИСКРЕТНО-КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

Алмуратов Шавкат Нарпулатович

Университет образования РЕНЕССАНС. д.ф.ф-м.н.доцент Узбекистан.

E-mail: al_shavkat@mail.ru

Самат Нишонов

Преподаватель Термезского государственного университета. Узбекистан

samad.nishonov@bk.ru

Аннотация: существует класс некоторых задач, являющихся многомерными как по числу альтернативных вариантов их решения, так и по их объему вычислений критерия эффективности. Оптимизация этих задач технологических и логистических решений являются эвристическими методами решения дискретно-комбинаторных задач они позволяют сравнительно быстро выделить подмножество рациональных решений задачи, среди которых находится оптимальное решение.

Ключевые слова: критерий эффективности, оптимизация, эвристический метод, логистика, технологическая задача

Abstract: there is a class of some problems that are multidimensional both in the number of alternative solutions and in the volume of calculations of the efficiency criterion. The peculiarity of these problems of optimization of technological and logistic solutions presented in this paper are heuristic methods for solving discrete-combinatorial optimization problems, and they allow relatively quickly to select a subset of rational solutions to the problem, among which the optimal solution is found.

Keywords: efficiency criterion, optimization, heuristic method, logistics, technological problem.

В многообразии прикладных задач оптимизации в химической технологии и логистике энерго ресурсосбережения надо выделить особый класс задач, являющихся многомерными как по числу альтернативных вариантов их решения, так и по объему вычислений критерия эффективности (КЭ) - (критерия

оптимальности, или целевой функции) каждого полученного решения. Ход поиска оптимальных решений для указанного класса задач имеет дискретно-комбинаторный характер и не может быть реализована с использованием классических методов поиска экстремума функций. К задачам этого типа комбинаторной оптимизации относятся задачи поиска среди множества дискретных объектов (элементов) специальных комбинаций этих элементов в виде перестановок (перечислений), сочетаний и размещений [1]. Несмотря на кажущуюся простоту, задачи дискретно-комбинаторной оптимизации относятся к числу наиболее многомерных и трудоемких (ресурсо затратных). Эти особенности обусловлены тем, что для нахождения оптимального решения необходимо рассмотреть каждый возможный вариант, вычислить для этого варианта величину критерия оптимизации, а затем выбрать среди всех вариантов то оптимальное решение, для которого критерий эффективности имеет минимальное или максимальное значение. Объем вычислений, необходимый для просмотра вариантов, и объем памяти персонального компьютера (ПК), необходимый для хранения промежуточных результатов, быстро увеличиваются с ростом размерности исходной задачи и числа возможных альтернативных решений. Очевидно, что для решения таких многомерных и трудоемких дискретно-комбинаторных задач необходимо применять специальные методы, позволяющие значительно сократить множество просматриваемых альтернативных вариантов решений, среди которых обязательно должно находиться оптимальное решение. В настоящее время существуют две основные группы дискретно-комбинаторных методов поиска оптимальных технологических и логистических решений [2]. К первой группе относятся методы упорядоченного ограниченного перебора решений, в которых множество возможных решений определенным образом разделяется (декомпозируется), или структурируется, с целью последующего исключения из рассмотрения заведомо неперспективных подмножеств решений. Эти методы гарантируют получение оптимального решения. Ко второй группе относятся эвристические методы, которые существенно сокращают множество просматриваемых решений за счет применения эвристик - правил, разработанных на основе обобщения опыта решения однотипных задач оптимизации и с использованием которых генерируются только рациональные решения. Однако в этом случае такого сокращения числа рассматриваемых вариантов решений возможна потеря точности решения [2,3].

Постановка задач комбинаторной оптимизации логистических решений.

Любая логистика производственных предприятий непосредственно связана с

решением задач планирования и координации материальных потоков в пространстве и во времени с целью удовлетворения потребителя с наименьшими общими издержками. Примерами таких задач являются задачи составления производственных расписаний и задачи поиска оптимальных маршрутов транспортирования сырья или готовой продукции. Указанные выше классы задач комбинаторной оптимизации в химической технологии и логистике имеют схожую математическую постановку, обладают общими свойствами и могут решаться с применением одних и тех же методов, относящихся к методам комбинаторной оптимизации, из которых наиболее эффективным является метод ветвей и границ (МВГ). В англоязычной литературе для обозначения этого метода применяется термин *branches and bounds method* [3].

Рассмотрим примеры постановки подобных задач оптимизации в логистике. Пусть производственное предприятие использует совмещенную схему производства нескольких продуктов в некотором фиксированном технологическом цикле (на одной переналаживаемой установке). В каждый момент времени технологическая установка может вырабатывать только один продукт, и этот процесс происходит без прерывания, т.е. следующий продукт можно начать выпускать только после окончания получения партии предыдущего продукта. Переналадка установки для выпуска очередного продукта связана с определенными затратами (время переналадки, денежные затраты, расход растворителя для очистки технологической установки и т.д.). Затраты на переналадку технологической установки для выпуска очередного продукта известны и зависят от того, какой продукт выпускался до этого, поэтому различные последовательности выпуска будут неравнозначными по затратам. Задача определения оптимальной стратегии переналадки технологической установки сводится к выбору такой последовательности выпуска продуктов, для которой затраты на выпуск всех продуктов в данном технологическом цикле будут минимальными.

Метод решения задач комбинаторной оптимизации [4]. При решении приведенных выше технологических и логистических задач комбинаторной оптимизации требуется выбрать оптимальное решение из некоторого конечного числа возможных дискретно-комбинаторных вариантов решений этих задач. При этом найденное оптимальное решение должно обеспечивать экстремальное значение некоторого критерия оптимизации, или критерия эффективности. Метод перебора — это один из методов решения дискретно-комбинаторных задач. Классические методы поиска экстремума функций, применяемые в математическом программировании, здесь

оказываются бессильными. К типовым задачам комбинаторики, или задачам комбинаторной оптимизации, относятся задачи поиска среди множества дискретных объектов (элементов) специальных комбинаций этих элементов в виде перестановок, сочетаний и размещений.

Рассмотрим, задачу об оптимальной последовательности выпуска продуктов на перенастраиваемой технологической установке. Пусть на данной установке выпускаются в цикле n различных продуктов $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$. Фактически, задача поиска наилучшей последовательности выпуска продуктов связана с решением комбинаторной задачи выбора одной из возможных перестановок (без повторений) для n элементов, соответствующих номерам продуктов. Число перестановок из n элементов определяется известной из комбинаторики формулой: $P(n) = n!$. Для расчета величины факториала известна приближенная формула (формула Стирлинга): $n! = \sqrt{2\pi * n} * n^n * e^{-n}$. С учетом того, что n - натуральное число, из формулы Стирлинга следует, что $n!$ с увеличением n растет быстрее, чем любой полином от n , и быстрее, чем $\exp(n)$.

В этом случае говорят, что комбинаторная задача относится к классу NP-полных задач, или задач не полиномиальной сложности. Решение таких задач методом полного перебора вариантов решений уже при сравнительно небольших значениях n становится практически невозможным (рис. 1).

Рис. 1 «Комбинаторный взрыв» - не полиномиальный рост числа просматриваемых решений при увеличении размерности задачи

Например, при $n=10$ нужно просмотреть более 3.5 миллионов ($3.629 \cdot 10^6$) решений, а для $n=20$ - $2.433 \cdot 10^{18}$ решений. Это огромное число вариантов будет просчитываться на ПК, то для хранения всего множества альтернативных вариантов решений задачи и поиска на этом множестве оптимального решения потребуется $1,1 \cdot 10^7$ терабайт памяти. Очевидно, что для решения таких многомерных и трудоемких дискретно-комбинаторных задач необходимо применять специальные методы, позволяющие значительно сократить множество просматриваемых альтернативных вариантов решений, среди которых обязательно должно находиться оптимальное решение.

Таким образом, эвристические методы решения дискретно-комбинаторных задач оптимизации не гарантируют нахождение оптимального решения, хотя и позволяют сравнительно быстро выделить подмножество рациональных решений задачи, среди которых находится оптимальное или близкое к оптимальному решение [5].

Любая прикладная задача вычислительного характера имеет содержательную (смысловую, технологическую) и математическую постановки. Особенностью задач оптимизации технологических и логистических решений, представленных в настоящей работе, является то, что несмотря на их различную содержательную постановку в весьма различных предметных областях, они имеют одинаковую математическую постановку и могут быть сведены к одинаковым классическим комбинаторным задачам, а следовательно, решены с использованием одних и тех же методов. Эвристические методы часто дают противоречивые и неоднозначные результаты. Если задача решается с применением эвристик, то обычно поиск решения должен проводиться несколько раз и с разными наборами эвристик. Затем из полученных решений выбирается лучшее. В такую эвристическую процедуру поиска можно ввести «обратную связь» - присвоить каждой из имеющихся эвристик некоторый показатель полезности (коэффициент значимости эвристики), и затем «обучить» процедуру, выполняя пересчет показателей полезности эвристик в зависимости от результатов, которые были получены с их помощью. В дальнейшем в процедуре предпочтение отдается наиболее полезным эвристикам. И тем не менее эвристические методы могут гарантировать получение лишь некоторого хорошего решения.

Литература:

1. Кафаров В. В., Мешалкин В. П. Анализ и синтез химико-технологических систем, М.: Химия, 1991. 432 с.
2. Мешалкин В. П. Экспертные системы в химической технологии. Основы теории, опыт разработки и применения. М.: Химия, 1995. 368 с.
3. Кофман А. Введение в прикладную комбинаторику. М.: Наука, 1975. 480 с.
4. Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика. Изд-во: Вильямс, 2003. 960 с.
4. Бондарев В. Н., Аде Ф. Г. Искусственный интеллект: учеб. пособие для вузов. Севастополь: СевНТУ, 2002 - 425 с.